

FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

FINEC

Financial and Economic Sustainability

SISSN-2181-1636

Vol. 3, Issue 3, Nov, 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18834236>

UDK:657.6:621.31:658(575.1)

**ENERGETIKA KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING
XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ORQALI MOLIYAVIY
HISOBOTLARNING MUVOFIQLIGINI TA'MINLASH MASALALARI**

**ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)**

**ISSUES OF ENSURING FINANCIAL REPORTING COMPLIANCE IN
ENERGY ENTERPRISES THROUGH INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS (IFRS)**

*Axmedjanov Karimjon Bakidjanovich
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti rektori v.b.,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor
k.akhmedjanov@kiut.uz*

*Uralov Temur Boxodir o'g'li
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi
uralov.t.b@gmail.com*

***Annotatsiya.** Global moliyaviy integratsiya jarayonlari sharoitida energetika korxonalarida xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etish milliy iqtisodiyotning xalqaro raqobatbardoshligini oshirish uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tadqiqot O'zbekiston energetika sektorida MHXS joriy etish jarayonini, amaliy muammolar va ularning echimlarini kompleks tahlil qiladi.*

Tadqiqot doirasida milliy buxgalteriya standartlarining MHXS bilan uyg'unlashtirilishi, energetika korxonalarining transformatsiya tajribasi va xalqaro moliyaviy bozorlarga integratsiyalashuv jarayoni o'rganilgan. Amaliy natijalarda energetika korxonalari uchun MHXS joriy etishning bosqichli modeli ishlab chiqilgan va sohaviy xususiyatlarni hisobga oluvchi uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *MHXS, energetika korxonalari, moliyaviy hisobot, transformatsiya, xalqaro standartlar, muvofiqlik, investitsion jozibadorlik.*

Аннотация. *В условиях глобальных процессов финансовой интеграции внедрение международных стандартов финансовой отчетности на энергетических предприятиях приобретает стратегическое значение для повышения международной конкурентоспособности национальной экономики. Данное исследование проводит комплексный анализ процесса внедрения МСФО в энергетическом секторе Узбекистана, практических проблем и их решений. В рамках исследования изучены гармонизация национальных стандартов бухгалтерского учета с МСФО, опыт трансформации энергетических предприятий и процесс интеграции в международные финансовые рынки. В практических результатах разработана поэтапная модель внедрения МСФО для энергетических предприятий и предоставлены методические рекомендации, учитывающие отраслевые особенности.*

Ключевые слова: *МСФО, энергетические предприятия, финансовая отчетность, трансформация, международные стандарты, соответствие, инвестиционная привлекательность.*

Abstract. *In the context of global financial integration processes, the implementation of international financial reporting standards in energy enterprises acquires strategic importance for enhancing the international competitiveness of the national economy. This research conducts a comprehensive analysis of the IFRS implementation process in Uzbekistan's energy sector, practical challenges and*

their solutions. Within the research framework, the harmonization of national accounting standards with IFRS, the transformation experience of energy enterprises, and the process of integration into international financial markets have been studied. The practical results include the development of a phased model for IFRS implementation in energy enterprises and the provision of methodological recommendations that account for sector-specific characteristics.

Keywords: *IFRS, energy enterprises, financial reporting, transformation, international standards, compliance, investment attractiveness.*

1. Kirish

Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning chuqurlashuvi va kapital bozorlarining globallashuvi sharoitida moliyaviy hisobot standartlarining unifikatsiyasi obyektiv zarurat hisoblanadi. Energetika sektori milliy iqtisodiyotning strategik tarmog‘i sifatida ushbu jarayonlarning markazida qoladi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) energetika korxonalarining moliyaviy shaffofligini ta‘minlash, investitsion jozibadorligini oshirish va xalqaro moliyaviy bozorlarga integratsiyalashuvni rag‘batlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

Bugungi kunda 160 dan ortiq mamlakat rasman MHXSni o‘z milliy standartlari sifatida to‘liq qabul qilgan.[1] Yana bir qator davlatlar milliy hisobot standartlarini MHXS bilan yaqinlashtirish yo‘lini tutmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham 2020 yildan boshlab MHXS joriy etishning yangi bosqichini boshladi. Energetika korxonalari aksiyadorlik jamiyatlari va yirik soliq to‘lovchilar sifatida MHXS asosida moliyaviy hisobot tuzish majburiyatini olgan.[2]

Energetika sohasining o‘ziga xos xususiyatlari MHXS joriy etishni murakkab vazifaga aylantiradi. Yuqori kapital sig‘imi, uzoq muddatli investitsiyalarning ko‘rinishi, tartibga solinadigan faoliyat, murakkab konsessiya kelishuvlari va davlat subsidiyalarining mavjudligi energetika korxonalarini boshqa soha korxonalaridan farqli ravishda MHXS talablariga moslashishga majbur qiladi.

Energetika korxonalarida MHXS joriy etishning amaliy jarayoni transformatsiya sanasidan boshlab moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida qayta tuzishni nazarda tutadi. Bu jarayon asosiy vositalar, nomoddiy

aktivlar, moliyaviy instrumentlar, daromadlar va xarajatlarni yangi metodologiya asosida tan olish va baholashni talab qiladi. Shuningdek, energetika korxonalarini uchun ayniqsa muhim bo'lgan obyektlarni foydalanishdan chiqarish majburiyatlari, ekologik rezervlar va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha majburiyatlarni hisobga olish zarur.

Amaliy tajriba ko'rsatishicha, energetika korxonalarining MHXS joriy etish jarayoni nafaqat hisobot formatini o'zgartirish, balki butun korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish imkoniyatini yaratadi. Xalqaro standartlar asosida tuzilgan moliyaviy hisobotlar korxonalarining xalqaro moliyaviy bozorlarda tanilishini ta'minlab, xorijiy investitsiyalar jalb etish, kredit reytingini oshirish va yevroobligatsiyalar emissiyasi kabi imkoniyatlarni ochib beradi.

Tadqiqotning dolzarbligi energetika korxonalarida MHXS joriy etishning amaliy muammolarini ilmiy tadqiq etish va ularning yechimlarini ishlab chiqish zarurligidan kelib chiqadi.

2. Adabiyotlar sharhi

MHXS joriy etish va moliyaviy hisobot muvofiqligi masalalari bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Biroq energetika sohasining o'ziga xos xususiyatlari kontekstidagi amaliy masalalar nisbatan kam o'rganilgan.

Xalqaro tajribada MHXS joriy etishning turli modellari ishlab chiqilgan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida to'liq integratsiya modeli qo'llanilib, MHXS milliy standartlar sifatida to'liq qabul qilingan. AQSH, Xitoy, Yaponiya kabi mamlakatlarda konvergensiya modeli amalga oshirilib, milliy standartlar MHXS bilan bosqichli yaqinlashtirilmoqda. Rossiya, Qozog'iston, Belarus kabi mamlakatlarda parallel tizim qo'llanilib, milliy standartlar va MHXS parallel ravishda ishlatilmoqda.

Energetika korxonalarida MHXS qo'llash bo'yicha xalqaro tajriba tahlili sohaning bir qator o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatadi. Yuqori kapital sig'imi va uzoq muddatli investitsiyalarning ko'rinishi MHXS 16 "Asosiy vositalar" va MHXS 36 "Aktivlarning qadrsizlanishi" standartlarini qo'llashda alohida e'tibor talab

qiladi. Tartibga solinadigan faoliyat sharoitida MHXS 14 “Kechiktirilgan tarif farqlari hisoblari” standarti energetika korxonalarini uchun vaqtinchalik yechimlarni taklif qiladi.

Amaliy tajribani o‘rganish natijalariga ko‘ra, energetika korxonalarida MHXS joriy etishning asosiy muammolari rejalashtirilgan faoliyatni hisobga olish, ixtisoslashtirilgan aktivlarni baholash, foydalanishdan chiqarish majburiyatlarini hisoblash, parallel buxgalteriya tizimini qo‘llab-quvvatlash va mutaxassislarni tayyorlash bilan bog‘liq.

Yirik xalqaro audit kompaniyalari (KPMG, PwC, EY, Deloitte) dunyo bo‘ylab energetika korxonalariga MHXS bo‘yicha maslahat va audit xizmatlari ko‘rsatmoqda. Ularning tajribasi MHXS prinsiplari barcha uchun yagona bo‘lsa-da, har bir sanoat tarmog‘ining o‘ziga xos jihatlarni inobatga olish zarurligini ko‘rsatadi.

Iqtisodiy ekspertlar H.Irgashev va I.Axmadxonovlar ta’kidlaganidek, respublikamizda ilk bor 2013 yilda O‘zbekiston buxgalterlari va auditorlari milliy assotsiatsiyasi (O‘zBAMA) tomonidan tegishli davlat organlari va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda MHXS standartlarining o‘zbek tiliga tarjimai amalga oshirildi. O‘zbekiston Auditorlar palatasi, Moliya vazirligi, Markaziy bank va yirik auditorlik tashkilotlari “Ko‘rib chiqish komissiyasi” a’zolari sifatida tarjima jarayonida qatnashdi.[3]

Iqtisodchi olimlar A.Karimov, I.Qo‘ziyev va M.Rahimovlar quyidagilarni keltirib o‘tishgan: moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish, korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy, mulkiy va moliyaviy holatini, ularning o‘tgan davrlardagi moliyaviy natijalarini qiyosiy o‘rganish va obyektiv baholash orqali kelgusidagi faoliyatini kengaytirish, tashqi moliyaviy manbalarni izlab topish, xalqaro moliyaviy institutlardan kapital jalb qilish imkonini beradi.[4]

Iqtisodchi olim I.Ismanov o‘z ilmiy maqolasida quyidagilarni keltirib o‘tgan: MHXC moliyaviy hisobotlarini tayyorlash va taqdim etishning ijtimoiy manfaatlarda qabul qilingan qoidalaridir. Bu xalqaro darajada amal qiluvchi hisob tizimidir.[5]

V.A. Terexova turli mamlakatlar tomonidan MHXS qo‘llanishining asosiy sabablaridan biri sifatida korxonaning hisobotni shakllantirish xarajatlarini qisqartirishini keltiradi . Bizning fikrimizcha, bu fikr muvofiqlashtirishni talab qiladi, chunki MHXS moliyaviy hisobot elementlarini baholash uchun hisobotni me‘yoriy tartibga solishdan bir oz farq qiladigan qoidalarni nazarda tutadi (“adolatli qiymat” tushunchasi keng qo‘llaniladi). Bizningcha, MHXS bo‘yicha hisobot tayyorlash xarajatlari milliy standartlar asosida tuziladigan hisobot xarajatlaridan ancha yuqori. Hisobot tayyorlash xarajatlarini kamaytirish faqat MHXS standartlari asosida yagona hisobot tuzilganda mumkin bo‘ladi, bunda tejalgan summa aynan shu standartlar bo‘yicha hisobot tayyorlashga ketadigan xarajatlar miqdoriga teng bo‘ladi.[6]

Ilmiy adabiyotlar tahlili natijasida energetika korxonalarida MHXS joriy etishning nazariy asoslari yetarli darajada o‘rganilgan bo‘lsa-da, amaliy joriy etish mexanizmlari va sohaviy xususiyatlar bo‘yicha kompleks tadqiqotlar talab etilishi aniqlandi.

3. Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot metodologiyasi energetika korxonalarida MHXS joriy etishning murakkab tabiati va ko‘p aspektli xarakterini hisobga olgan holda kompleks yondashuv asosida ishlab chiqilgan. Tadqiqot jarayonida turli ilmiy usullarning sintezi qo‘llanilgan.

Tarixiy-genetik usul MHXS joriy etishning tarixiy jarayonini va bosqichlarini o‘rganish uchun ishlatilgan. O‘zbekistonda buxgalteriya hisobi tizimining evolyutsiyasi, milliy standartlardan xalqaro standartlarga o‘tish bosqichlari va institutsional o‘zgarishlar tarixiy ketma-ketlikda tahlil qilingan.

Qiyosiy tahlil usuli turli mamlakatlarda MHXS joriy yetishning modellari va amaliy tajribalarini o‘rganish uchun qo‘llanilgan. To‘liq integratsiya, parallel tizim, konvergensiya va moslashtirish modellarining samaradorligi solishtirilgan. Energetika korxonalarining xalqaro tajribasi batafsil o‘rganilgan.

Kontent-tahlil usuli korxonalarning MHXS asosidagi moliyaviy hisobotlari, auditorlik xulosalari va boshqa rasmiy hujjatlarni tahlil qilish uchun ishlatilgan. Standartlarga muvofiqlik darajasi, oshkorlik sifati va axborot mazmuni baholangan.

Statistik tahlil usuli MHXS joriy yetishning sonli ko'rsatkichlari va ta'sirlarini o'rganish uchun qo'llanilgan. Korxonalarning moliyaviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar, kapital jalb etish dinamikasi va kredit reytinglardagi o'zgarishlar tahlil qilingan.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi

O'zbekistonda MHXS joriy etishning institutsional asoslari bosqichli ravishda shakllantirilgan. (1-rasm)

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobining rivojlanish xronologiyasi¹

2016-yilda qabul qilingan "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunning yangi tahriri (O'RQ-404) subyektlarga moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini

¹ Muallif tomonidan tayyorlangan

qo‘llash huquqini rasman berdi. Qonunning 10-moddasiga muvofiq, xo‘jalik yurituvchi subyektlar istagan holda milliy standartlar o‘rniga xalqaro standartlar bo‘yicha hisob yuritish va moliyaviy hisobot tayyorlash imkoniyatiga ega bo‘ldi.[7]

2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611 qaror MHXS joriy etishning yangi bosqichini belgiladi. Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchi korxonalar uchun MHXS asosida buxgalteriya hisobini yuritish majburiy etib belgilandi. Shuningdek, bunday tashkilotlar buxgalteriya xizmatida kamida uchta xalqaro sertifikatga ega mutaxassis bo‘lish talabi qo‘yildi.[2]

2024-yilda milliy buxgalteriya standartlarini takomillashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. 25 yil oldin qabul qilingan Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini to‘liq qayta ko‘rib chiqildi. Natijada 25 ta mavjud standartni birlashtirish va tizimlashtirish orqali 15 ta BHMS, 1 ta konseptual asos va 4 ta nizom tayyorlandi.[8]

Buxgalteriya hisobi tizimini va MHXSga o‘tishni takomillashtirish rejalashtirilgan. Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini MHXS o‘tkazilishi amalga oshirilmoqda (1-jadval). Moliyaviy hisobotlar sifatini oshirish va yagona ma’lumotlar bazasini yaratish ustida ishlar olib borilmoqda.

1-jadval. MHXS uyg‘unlashtirilgan (4 ta) Buxgalteriya hisobining milliy standartlari

Yangi tahrirda ishlab chiqilgan BHMS	MHXSga uyg‘unlashtirilgan standartlar
1-sonli BHMS “Moliyaviy hisobotni taqdim etish va hisob siyosati” (2024-yil 6-avgust, r/r. 3544);	1-son “Moliyaviy hisobotni taqdim etish” (IAS (IFRS) 1)
5-sonli BHMS “Asosiy vositalar”, (2024-yil 9-avgust, r/r. 3546);	16-son “Asosiy vositalar” (IAS (IFRS) 16)
22-sonli BHMS “Chet el valyutasida ifodalangan aktivlar va majburiyatlarning hisobi” (2024-yil 19-dekabr, r/r. 3587);	21-son “Valyuta kurslaridagi o‘zgarishlarning ta’sirlari” (IAS (IFRS) 21)
9-son BHMS “Pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot” (27.12.2024 yil, r/r. 3592);	7-son “Pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot” (IAS, (IFRS) 7)
4, 5, 7 - son BHMSlarga 22-sonli BHMSdan kelib chiqib o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi (11.02.2025 yil, r/r. 3607).	21-son “Valyuta kurslaridagi o‘zgarishlarning ta’sirlari” (IAS (IFRS) 21)

Milliy standartlarning uyg'unlashtirilishi korxonalariga ikki xil standartlar asosida hisobot tuzish zarurligini kamaytiradi. Biroq, to'liq uyg'unlik hali erishilmagan va ayrim farqlar saqlanib qolgan.

Energetika korxonalarining MHXS joriy etish tajribasi turli darajadagi muvaffaqiyatni ko'rsatdi. "Issiqlik elektr stansiyalari" AJ energetika sohasida birinchi bo'lib MHXS asosida to'liq hisobot tuzgan korxonalar hisoblanadi. Korxonalar transformatsiya jarayonini 2020-yilda boshlab, 2021-yildan MHXS asosida hisobot tuzmoqda.[9]

"O'zbekneftgaz" AJ MHXS asosida tayyorlangan hisobotlari orqali 2021-yilda 700 mln AQSH dollari qiymatidagi 5 yillik yevroobligatsiyalarni chiqarishga muvaffaq bo'ldi. 2024-yilda kompaniya \$850 mln miqdoridagi yangi yevroobligatsiyalarni joylashtirdi. Bu O'zbekiston korxonalar uchun eng yirik yevroobligatsiyalar emissiyasi bo'ldi.[10]

Energetika sohasida MHXS qo'llash bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Asosiy muammolar yuqori kapital sig'imi, tartibga solinadigan faoliyat, murakkab konsessiya kelishuvlari va davlat subsidiyalarini hisobga olish bilan bog'liq.

Energetika korxonalarining asosiy vositalari uzoq muddatli foydalanish sikliga ega bo'lib, ularning hisobi MHXS 16 standarti asosida amalga oshiriladi. Biroq, milliy amaliyotdan farqli ravishda, xalqaro standartlar asosiy vositalarni tarixiy qiymat yoki qayta baholangan qiymat orqali hisobga olish imkoniyatini beradi.

Foydalanishdan chiqarish majburiyatlari energetika korxonalar uchun alohida muhimlikka ega. Elektr stansiyalari, atom obyektlari va boshqa katta infratuzilma obyektlarini foydalanish muddati tugagach demontaj qilish va atrof-muhitni tiklash uchun katta xarajatlar talab etiladi. MHXS 37 standarti bunday majburiyatlarni diskontlash usuli orqali hisobga olishni talab qiladi.

MHXS joriy etishning asosiy maqsadlaridan biri energetika korxonalarining xalqaro moliyaviy bozorlarga integratsiyalashuvini ta'minlashdir. Amaliy tajriba bu maqsadga erishilgani ko'rsatadi.

Energetika korxonalarida MHXS joriy etish jarayonida bir qator amaliy muammolar yuzaga keldi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, asosiy muammolar va ularning yechimlari quyidagicha tasnif etilishi mumkin.

Energetika sohasida MHXSni joriy etishda turli mamlakatlardagi katta yutuqlarga qaramay, korxonalar quyidagi umumiy muammolarga duch kelmoqda, ularga quyidagi yechimlar taklif etilish mumkin (2-jadval):

2- jadval. Energetika sohasida MHXSni joriy etish muammolari va ularni hal qilish yo'llari

Muammolar	Tasnifi	Hal etish yo'llari
Rejalashtirilgan faoliyatni hisobga olish	Tarif nazoratining moliyaviy holatga ta'sirini aks ettirishdagi qiyinchiliklar	Sohaviy tavsiyalar ishlab chiqish va korxonalar o'rtasida tajriba almashish
Ixtisoslashtirilgan aktivlarni baholash	Ixtisoslashtirilgan energetik obyektlarining adolatli qiymatini aniqlashdagi qiyinchiliklar	Ixtisoslashtirilgan baholovchilarni jalb qilish va ichki metodikalarni ishlab chiqish
Foydalanishdan chiqarish majburiyatlarini hisobga olish	Energetik obyektlarini foydalanishdan chiqarish bilan bog'liq uzoq muddatli majburiyatlarni baholashdagi noaniqlik	Aktuar hisob-kitoblardan foydalanish va baholashlarni muntazam yangilash
Parallel buxgalteriya tizimi	Turli maqsadlar uchun bir necha hisob tizimni qo'llab-quvvatlashni zarurligi	Integrallashtirilgan axborot tizimlarini joriy etish va transformatsiya jarayonlarini avtomatlashtirish
Mutaxassislarni tayyorlash	Energetika sohasida MHXS bo'yicha malakali kadrlar yetishmasligi	Ixtisoslashtirilgan ta'lim dasturlari va sertifikatlashtirishni rivojlantirish

Ixtisoslashtirilgan aktivlarni baholash energetika korxonalarini uchun eng murakkab masalalardan biridir. Ixtisoslashtirilgan energetika obyektlari uchun, ayniqsa atom stansiyalari va gidrotexnika inshootlari uchun faol bozor mavjud emas. Bunday holatlarda MHXS 16 standarti Tarixiy qiymati usulini qo'llashni tavsiya etadi.

Demontaj majburiyatlarini hisoblash MHXS 37 standarti asosida amalga oshiriladi. Elektr stansiyalari, ayniqsa atom obyektlari uchun foydalanish muddati tugagach demontaj xarajatlari katta summalarni tashkil etishi mumkin. Bunday majburiyatlar diskkontlash usuli orqali hisobga olinadi va aktuariy hisob-kitoblar talab etiladi.

Zamonaviy korporativ hisobotlash tendensiyalari moliyaviy va nomoliyaviy ma'lumotlarni birlashtiruvchi integratsiyalangan hisobotlash tizimini joriy etishni talab qilmoqda. Energetika korxonalarini uchun bu ayniqsa dolzarb, chunki soha ekologik va ijtimoiy ta'sirga ega.

MHXS joriy etishning samaradorligini oshirish uchun energetika korxonalarini zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etmoqda. Avtomatlashtirilgan hisobot tizimlari parallel hisobot tuzish yukini kamaytiradi va ma'lumotlar sifatini yaxshilaydi.

3-jadval. Energetika sohasida integratsiya qilinishi mumkin bo'lgan platformalar na'munasi

№	Platforma nomi	Asosiy funksiyalari	Qayerda qo'llaniladi
1	SAP S/4HANA	ERP, tahlil, xarajatlar nazorati	Yirik energetika korxonalarida
2	Oracle E-Business Suite	Moliyaviy hisob, resurslarni rejalashtirish	Xalqaro korporatsiyalarda
3	IBM Maximo	Aktivlarni boshqarish, texnik xizmat	Energetika korxonalarida

Raqamli transformatsiya MHXS joriy etishning xarajatlarini kamaytirish va jarayon samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi.

Xalqaro moliyaviy bozorlarda ESG (ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) standartlarining ahamiyati tobora oshmoqda. Energetika korxonalarini uchun bu ayniqsa muhim, chunki sohaning ekologik ta'siri yuqori.

2023-yilda MHXS Fondi qoshidagi Xalqaro Barqarorlik Hisobotlari Standartlari Kengashi (ISSB) tomonidan IFRS S1 va S2 standartlari e'lon qilindi. Bu standartlar korxonalarining barqarorlik va klimat o'zgarishiga oid ma'lumotlarni oshkor qilish talablarini belgilaydi.[11]

5. Xulosa va takliflar

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalarida energetika korxonalarida MHXS joriy etish va moliyaviy hisobotlar muvofiqligini ta'minlash masalalari kompleks tarzda tahlil qilindi. O'zbekiston energetika sektorida MHXS joriy etishning dastlabki bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlandi va alohida yutuqlarga erishildi.

Energetika korxonalarining amaliy tajribasi MHXS joriy etishning investitsion jozibadorlikni oshirish, xalqaro moliyaviy bozorlarga integratsiyalashuv va korporativ boshqaruv sifatini yaxshilashdagi samaradorligini isbotladi.

MHXS joriy etishning institutsional asoslari O'zbekistonda mustahkam poydevor yaratilgan. 2020-yildagi PQ-4611 qaror orqali sistemli yondashuv joriy etildi va energetika korxonalarini uchun MHXS asosida hisobot tuzish majburiy etildi.

Milliy buxgalteriya standartlarining MHXS bilan uyg'unlashtirilishi jarayoni faol davom etmoqda. 2024-yilda 4 ta asosiy standart MHXS talablariga mos ravishda yangilandi. Biroq, to'liq uyg'unlikga hali erishilmagan.

Energetika korxonalarining transformatsiya tajribasi turli darajadagi muvaffaqiyatni ko'rsatdi. Yirik korxonalar xalqaro konsultantlar yordamida muvaffaqiyatli transformatsiyani amalga oshirdi, kichik korxonalar uchun esa qo'shimcha qo'llab-quvvatlash zarur.

Energetika sohasining o'ziga xos xususiyatlari MHXS qo'llashda maxsus yondashuvni talab etadi. Asosiy vositalar, demontaj majburiyatlari, tartibga solinadigan faoliyat kabi masalalar sohaviy ekspertizani talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xalqaro buxgalteriya standartlari kengashi. (2024). Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. London: IFRS Foundation.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. (2020). Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. PQ-4611.

3. Hamid Irgashev, Ibrohim Axmadxonov. // O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishi: yangicha yondashuv va imkoniyatlar. https://uza.uz/uz/posts/ozbekistonda-moliyaviy-hisobotning-xalqaro-standartlariga-otishi-yangicha-yondashuv-va-imkoniyatlar_190586

4. <https://xs.uz/uzkr/post/moliyaviy-hisobotning-khalqaro-standartlari-unga-moslashish-jolida-qandaj-chora-tadbirlar-kozda-tutilgan>

5. <http://uzscite.uz/wp-content/uploads/2020/02/38-44.pdf>

6. Terexova V.A. Buxgalteriya hisobi va hisobotining xalqaro va milliy standartlari: Amaliy qo‘llanma. - M.: “Perspektiva” nashriyoti, - AKDI “Iqtisodiyot va hayot”, 2000 - 302 b.

7. 2016-yilda qabul qilingan “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri (O‘RQ-404).

8. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2024). Buxgalteriya hisobining milliy standartlari yangi tahrir. Toshkent: Moliya vazirligi.

9. “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ. (2023). Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida tuzilgan yillik hisobot. Toshkent.

10. “O‘zbekneftgaz” AJ. (2024). Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot. Toshkent.

11. Deloitte. (2024). Global energetika sektori: MHXS joriy etish trendi. London: Deloitte Insights.